

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ МОДЕЛЬ 4К

ДАНИБЕКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Воспитатель КГКП «Ясли – сад «Березка» г. Шахтинск,
Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается детское экспериментирование как эффективный метод реализации модели 4К (креативность, критическое мышление, коммуникация, командная работа) в дошкольном образовании. Обосновывается значение экспериментальной деятельности для развития познавательной активности, самостоятельности и исследовательского мышления детей. Описывается опыт организации уголка экспериментирования, проведения опытов и краткосрочных проектов с дошкольниками. Показано, что участие детей в экспериментах и проектах способствует формированию логического мышления, речевой активности, умения работать в команде и делать самостоятельные выводы, а также повышает готовность детей к обучению в школе.

Ключевые слова: Дошкольное образование, детское экспериментирование, модель 4К, исследовательская деятельность, познавательная активность, критическое мышление, креативность, коммуникативные навыки, командная работа.

В настоящее время перед дошкольными организациями стоит большая задача – эффективно обучить и воспитать детей, чтобы они в современном мире смогли адаптироваться и реализовать себя как личность. В образовательном процессе идет внедрение модели 4К: развития креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде. Мы воспитатели должны повысить уровень эффективного обучения детей, чтобы они могли стать коммуникативными, с развитым критическим мышлением, увлеченными, уверенными и самостоятельными. [1,41] Детское экспериментирование – метод, который дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания и позволяет воплотить модель 4К.

Дошкольники очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, поэтому экспериментирование — способ познания мира. Своими корнями экспериментирование уходит в манипулирование предметами, о чем неоднократно говорил Л.С. Выготский[2, 23].

Знания, которые взяты не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными. За использование этого метода обучения выступали такие классики педагогики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и многие другие.

В ходе опытной деятельности дошкольник учится ставить и формулировать проблему; выдвигает предположение, гипотезу; ищет способы и пути выполнения; делает выводы; фиксирует результаты. Экспериментирование формирует основы логического мышления, развивает интеллект дошкольника и дает готовность к обучению в школе[3, 32].

Работая по теме детское экспериментирование, была поставлена цель: формирование у дошкольников способности к исследовательскому типу мышления, развитие у детей стремление к самостоятельному познанию.

Для реализации цели выдвинули задачи: привить навыки исследовательской деятельности, познавательной активности, самостоятельности; обучать детей проводить элементарные и доступные опыты, искать ответы на вопросы и делать простейшие умозаключения; сформировать у детей знания о физических свойствах неживой природы (вода, воздух, песок и бумага); учить детей сопоставлять факты из рассуждений, повысить уровень речевой активности, обогатить активный словарь, развить связную речь; развивать

познавательный интерес у детей в процессе организации элементарных исследований, экспериментов, наблюдений и опытов; развивать у детей коммуникабельность, наблюдательность; поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, самостоятельность.

Работу началась с оформления уголка экспериментирования в группе, его разместили так, чтобы был постоянный доступ для детей. Изучив Типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения, современную педагогическую литературу, начали собирать материал: картотеку экспериментов, детскую научную литературу, сигнальные карточки к опытам, необходимый материал (компас, магниты, камни, мерные ложки, трубочки, стаканчики и др).

Каждую неделю в циклограмме планировались опыты и эксперименты и определялись дидактические задачи. Например: опыты с водой, воздухом, магнитами, зеркалом и др. Предлагая детям поставить опыт, сообщалась цель или задачи, чтобы дети сами определили, что им нужно сделать и давалось время на обдумывание. Размышляя дети, беседовали и называли пути решения проблем. Такая работа дошкольника ведет к развитию коммуникабельности. В процессе работы поощрялись дети, ищущие собственные способы решения задачи, креативность ребенка, в то же время не выпускались из поля зрения те дети, кто работали медленно. Заключительным этапом эксперимента было подведение итогов и формулирование выводов, которые делали словесно или использовали графическое фиксирование результатов, развивая критическое мышление.

На ряду, с этой работой, проводили краткосрочные проекты «Почему дует ветер?», «Почему корабли не тонут?», «Почему бывает листопад?» и др.

Работая над проектом «Почему бывает листопад?» дети наблюдали за изменениями деревьев осенью, научились различать листья разных деревьев, узнали, почему листья зеленые, какую пользу приносят опавшие листья для растений с помощью опытов, любовались красотой осенних листьев, собрали гербарий, рисовали осенние листья, создавали аппликации из сухих листьев. Ребята выполняли творческую работу по парам, командами, все это развивает умение работать в коллективе. Они объединили свои усилия для достижения согласованных целей, учились совместно планировать работу, учились помогать друг другу, достигать общих целей.

Проект «Что отражается в зеркале?» познакомил детей с понятием «*отражение*», помог найти предметы, способные отражать (ложка, фольга), дал знания о том, как люди применяют зеркала в жизни. Дети узнали о приборе перископ, с помощью презентации познакомились, кто его придумал и где используют. Ребята решили сделать перископ своими руками, с помощью которого они могли заглянуть на верхнюю полку, понаблюдать за товарищем за углом.

В результате проделанной работы дети узнали ответы на многие вопросы, и не просто узнали, а сами доказывали, находили эти ответы. Ребята научились рассуждать, искать пути решения задач, делать выводы самостоятельно, работать в парах, подгруппами - это и есть развитие креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде.

ЛИТЕРАТУРА:

1. «Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения», Астана, 2016
2. Поддьяков И. Сенсация: открытие новой ведущей деятельности // Педагогический вестник. 1997.
3. Роттенберг В. «Мозг и мышление» «Я» в поисках «Я» // Знание — сила. 1984